

. 75.051/.052(045)

ID ORCID 0000-0001-5173-9188

ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ ПРОЯВЛЕННЯ РОДОВИХ ДЕФІНІЦІЙ У МИСТЕЦТВІ ЖИВОПИСУ

Паньків Г. С. Історичний контекст проявлення родових дефініцій у мистецтві живопису. Мета статті — дослідження історичної обумовленості проявлень родових характеристик у мистецтві живопису. Концептуальним методологічним ядром дослідження є історико-логічний аналіз об'єктів зображального мистецтва в контексті перевагування станкових та монументальних характеристик. Наукова новизна полягає в розширенні уявлень про родові характеристики образотворчого мистецтва та історичну обумовленість їх проявлення в різні епохи. Виголошено припущення про зміну статусу родових дефініцій упродовж всього періоду розвитку зображального мистецтва. Висновки: дослідження основних моментів історичного контексту проявлень родових чинників показало складність визначення самого «предмету» родових дефініцій. Отже, впродовж історії розвитку образотворчого мистецтва станкові та монументальні дефініції зі статусу означень форми перейшли в статус ознак та принципів, оформилися як тема в мистецтві, набули рис специфічної міри художнього узагальнення, проявили різні форми взаємозалежності та синтезу. Цей процес набуття та оновлення характеристик теренів станкового та монументального має потенції продовжуватись, допоки існуватиме образотворче мистецтво.

Ключові слова: родові характеристики образотворчого мистецтва, станковий живопис, монументальний живопис, монументальність.

Паньків А. С. Исторический контекст проявления родовых дефиниций в искусстве живописи. Цель статьи — исследование исторической обусловленности проявлений родовых характеристик в искусстве живописи. Концептуальным методологическим ядром исследования является историко-логический анализ объектов изобразительного искусства в контексте преваживания станковых и монументальных характеристик. Научная новизна заключается в расширении представлений

о родовых характеристиках изобразительного искусства и исторической обусловленности их проявления в разные эпохи. Высказано предположение об изменении статуса родовых дефиниций в течение всего развития изобразительного искусства. Выводы: исследование основных моментов исторического контекста проявлений родовых факторов показало сложность определения самого «предмета» родовых дефиниций. Итак, на протяжении истории развития изобразительного искусства станковые и монументальные дефиниции из статуса определенных формы перешли в статус признаков и принципов, оформились как тема в искусстве, приобрели черты специфической меры художественного обобщения, проявили различные формы взаимозависимости и синтеза. Этот процесс проявления и обновления характеристик станкового и монументального имеет тенденции продолжаться, пока будет существовать изобразительное искусство.

Ключевые слова: родовые характеристики изобразительного искусства, станковая живопись, монументальная живопись, монументальность.

Pankiv G. Historical context of the manifestation of generic definitions in the art of painting. The purpose of the article is to study the historical conditionality of the manifestation of generic characteristics in the art of painting. The conceptual methodological core of the research is the historical and logical analysis of objects of fine arts in the context of the prevalence of easel and monumental characteristics.

It is impossible to formulate unambiguous definitions of the concepts of “easel”, “monumental” and “decorative and applied” because the historical context and the time itself introduce new meaningful, functional, technological and other elements into these concepts. But we are sure: it is possible and it is necessary to investigate the basic components of the phenomena, which in their totality form a coherent idea of generic characteristics of fine arts. An important place in this section of theoretical and practical discourse is given to the systematization of information about the historical context of acquiring and displaying the characteristics of the easel and the monumental, identifying the conditionality of the changes, factors of prevalence and synthetic cohesion of characteristic features of generic areas of fine arts, etc.

Even in the primitive art, in the context of general syncretism, one can see both monumental and easel qualities of depiction. The monumental part is formed by the general canvas of the place-area of the location (it is mostly the creation of “natural” architecture – caves, rocks, walls) and the physical dimensions of most of the depicted forms. And the easel component is manifested in the meticulous study of essential, for each scene individually, trifles – either elements of the appearance, the nature of color, structure (even the illusion of volume and texture), or the refining moments of the subject. The later form of ornamental drawing manifests the embodiment of decorative characteristics.

The purpose of the “monumental” in the “Egyptian” canon was to form the qualities of the divine, significant, perfect, sublimely great through the artistic image of the pharaoh, but the sculpture of Amarna (XIV – XIV centuries B. C.) shows also qualities of a different

Рецензент статті: Лисенко Л. О., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії та історії мистецтва, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

Стаття надійшла до редакції 16.06.2018

kind – reproduces the early forms of individuality, where the plastic harmony bears an independent artistic value.

The subject context of easel painting manifested itself in the ancient period. The comprehension of the problem of monumentality as a creative task appeared in the system of the medieval Christian worldview. The easel art became the generic form of artistic creativity during the Italian Renaissance, when the process of division into its separate types began, which then, in the XVII century and, first of all, in the art of Holland, concluded with the appearance of various genres of painting, such as portrait painting, landscape painting, still-life painting, common life painting, historical painting. This division, developed and dogmatically enshrined in the XVIII century, continued to exist throughout the XIX century and, to a considerable extent, does not lose its importance in our time.

The formation of the term and the concept of “monumental art” occurred at the turn of the XIX – XX centuries. This was due to the concept of synthesis, which was formed in the Art Nouveau period. Tendencies to reduce the overall significance of ideological, meaningful monumental art in the spiritual life of man, in contrast to the strengthening of decorative functions can be clearly seen during the XVIII – XIX centuries. In contemporary times monumental art often served as the dominant ideology. Such were the creations of Fascist Italy, Nazi Germany, Francoist Spain, Samurai Japan, the Stalinist Soviet Union. But there were examples of the “revolutionary” development of monumental art after the revolutions in Russia (1917) and Mexico (1910 – 1917).

In the artistic culture of the XIX century, easel forms occupied the central place. The tendencies for this were even earlier. Since around the 17th century fine arts had been developing mainly as easel art, largely influencing other varieties of artistic activity, and sometimes vice versa, receiving “support” from them.

Throughout the history of painting, constant changes in the views on the art itself, on its place in public life, on the problem of the relationship between art and reality, were corrective for its development. Meanwhile, the aesthetic context in painting depends on the materials, the function of which is much broader than it is said. The theoretical and technical base illuminates the development of the history of art, but the reverse also occurs – the technical aspect of the varieties of art is explained by the artistic direction of various styles and historical periods. Tendencies to differentiate easel and monumental principles are complicated by the unfinished process of singling out painting and graphics into independent types, which was completed only in the XX century.

Conclusions. The study of the main moments of the historical context of the manifestation of generic factors has shown the complexity of determining the very “subject” of generic definitions. So, throughout the history of the development of fine arts, easel and monumental definitions were transformed from the status of definitions of form to the status of signs and principles, took shape as a theme in art, acquired the features of a specific measure of artistic generalization, manifested various forms of interdependence and synthesis. This process of acquiring and updating the characteristics of easel and monumental painting has the potential to continue for as long as fine arts exist.

The scientific novelty consists in broadening the concept of generic characteristics of fine arts and the historical conditionality of their manifestation in different epochs. The suggestion has been made to change the status of generic definitions during the entire period of the development of fine arts.

Keywords: generic characteristics of fine arts, easel painting, monumental painting, monumentality.

Актуальність теми дослідження. Питання розвитку родових потоків відносяться до таких, що постійно цікавлять художників і критиків, філософів і культурологів, бо саме родова приналежність визначає цілісну організацію твору, його формальні та структурні особливості. Але сьогодні теми конкретики родових дефініцій у мистецтвознавстві, зокрема в образотворчому мистецтві, не приділяють належної уваги як на рівні теоретичного обговорення, так і на рівні професійної практики. Вважаємо такий стан речей небезпечним, бо він може призвести не тільки до розмивання сутності станкової й монументальної винятковості, а й до втрати образотворчого відчуття. До того ж, із появою нових (цифрових) засобів зображення та нових (комп’ютерних) форм відтворення актуальним стає визначення меж та сутності родових теренів образотворчості.

Постановка проблеми. Неможливо сформулювати однозначні дефініції понять «станкове», «монументальне» та «декоративно-прикладне» тому, що історичний контекст і сам час вносять нове змістовне, функціональне, технологічне та інше наповнення у ці поняття. Але ми впевнені: можна й необхідно досліджувати базові складові явища, які у своїй сукупності формують цілісне уявлення про родові терени образотворчого мистецтва. Важливе місце в цьому розділі теоретичного та практичного дискурсу відводиться систематизації інформації про історичний контекст набуття та проявлення характеристик станкового та монументального, виявлення обумовленості змін, факторів превалювання та синтетичного зрощення характеристик родових теренів образотворчості тощо.

Мета статті — дослідження історичної обумовленості проявлень родових характеристик у мистецтві живопису. Концептуальним методологічним ядром дослідження є історико-логічний аналіз об’єктів зображального мистецтва в контексті превалювання станкових та монументальних характеристик.

Зв’язок із науковими чи практичними завданнями. Науково-дослідна робота на здобуття наукового ступеню кандидата мистецтвознавства виконується на кафедрі теорії та історії мистецтва НАОМА у рамках наукових досліджень кафедри з вивчення мистецького надбання художників,

чий життя і творчість пов'язані з українським мистецтвом другої половини ХХ століття; науковий керівник — кандидат мистецтвознавства Л. О. Лисенко.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Ранні теоретичні судження про дефініції роду в мистецтві зустрічаються вже в давніх пам'ятках теорії літератури — в роботах Платона, Аристотеля, Г. Лессінга, А. Гегеля, Г. Шеллінга та ін. Теоретичні джерела з означеною нами проблеми роду в мистецтві нових часів являють себе в роботах Ж. Базена, Г. Вельфліна, І. Вінкельмана, Б. Віппера, А. Гільдебрандта, О. Габричевського, Л. Зеленова, А. Зіся, М. Кагана, Є. Калініна, А. Кантора, М. Тарабукіна, В. Фаворського та ін.

На прикладі словесного мистецтва можна спостерігати, що на сьогодні мають місце як традиційні родові форми (лірика, епос та драма), котрі протягом століть були панівними, так і форми «позародові», нетрадиційні, які закріпилися в «післяромантичному мистецтві» [21]. Перші й другі досить активно співіснують, доповнюючи один одного, та розглядаються і як словесно-художні форми, і як певні сутності, усвідомлення котрих фіксується філософськими категоріями, і як типи художньої змістовності.

На думку М. Кагана, родові членування в усіх видах мистецтва означається видозмінами структури кожного окремого виду під впливом інших видів. «Таким є загальний закон формування родів у мистецтві: рід стверджує себе винятковою художньою структурою, яка є обумовленою сприйняттям одного виду мистецтва іншим...» [12, с. 367]. Так, у мистецтві слова, згідно з цією ідеєю, розділення на роди виникає як результат впливу на нього музики (лірика), театру (драма), та самоствердження як засобу художнього освоєння світу (епос). Аналогічно і в інших областях художньої творчості: в образотворчому мистецтві виділення монументальних та монументально-декоративних форм живопису, скульптури, графіки є наслідками вимог архітектури. Виокремлення декоративного (ілюстративного, стенографічного) контексту — результат пристосування зображальних форм до прикладних. Станковий живопис, графіка, скульптура є вже областю самоствердження цих мистецтв — формою, в якій розкриваються їхні власні, особливі якості.

Іншої думки дотримується О. Габричевський, який вважає, що аналогії між членуванням родових дефініцій у різних мистецтвах мають поверховий характер. Науковець доводить: «...сам факт виокремлення мистецтв часових та просторових вказує на те, що “існують два онтологічно різні типи художніх об'єктів”» [5, с. 136]. Тому література (і музика) являє себе продуктом мис-

тецтва часового, а от образотворче мистецтво виступає продуктом мистецтва просторового. Уже тому, каже дослідник, названі мистецтва представляють два різних типи індивідуальної творчості, два різних способи існування, а саме: становлення і буття.

Розширенню уявлень про родові характеристики образотворчого мистецтва сприятиме систематизація основних показників родового рівня та дослідження історичної обумовленості їх проявлення в різні епохи. Зазвичай у мистецтвознавчій літературі досліджується історія живопису з-поміж інших видів образотворчого мистецтва або історичний контекст розвитку монументальних та станкових форм живопису. Ми вважаємо, що більш доцільним буде досліджувати особливості живопису в контексті взаємодії станкового та монументального.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Аналіз історичного контексту проявлення родових показників розкриває певну послідовність та закономірність, які обумовлені низкою причин та спрямувань.

Ранні форми зображень первісної людини являють синкретизм, який проявлявся в поєднанні не тільки архітектонічних та образотворчих мистецтв, але й словесних, музичних та, ймовірно, інших виражальних засобів [12, с. 352]. Це і зображення-повідомлення, зображення-елемент ритуалу, це і тотем, і символ, і форма пізнання-дослідження. А ще — форма тотожності себе з оточуючим світом і форма насолоди красою. Отже, вже в первісному мистецтві можна углядіти як монументальні, так і станкові *якості* відображення. Монументальну частину формує загальна канва місця-площі розташування (це здебільше склепіння «природної» архітектури — печери, скелі, стіни) та фізичні розміри більшості зображених форм. А станкова складова проявляється у прискіпливому дослідженні суттєвих, для кожної сцени окремо, дрібниць — чи то елементів зовнішнього вигляду, характеру забарвлення, фактури (навіть ілюзія об'єму та текстури), чи то уточнюючих моментів сюжету. Більш пізня форма орнаментальних формулювань проявляє втілення декоративних характеристик.

У мистецтві східних деспотій домінував монументальний характер зображальних форм та матеріалів. Малярство рабовласницького суспільства має більш розвинену образну систему, збагачену технічними засобами; фарби (земляні — жовті, червоні, коричневі; мінеральні — сині й блакитні) наносилися рівним нашаруванням на білий ґрунт. Площина зображення несе конкретне визначення й підпорядковується тотальним вимогам збереження її площинності (розписи

гробниць, рідше — будівель). Пов'язаний частіше із заупокійним культом, такий живопис мав розгорнуто-оповідальний та символічний характер, головне місце в якому займає узагальнене й схематичне зображення людини. Жорстка ієрархія суспільства віддзеркалюється строгою канонізацією зображення, а також в особливостях композиції, у співвідношенні фігур. Особливої довершеності досягають розписи давньоєгипетських гробниць, картини потойбічного життя, які включають побутові, батальні сцени, анімалістичні зображення, що виділяються музикальною ритмічністю, чіткістю композиції, лінійною вишуканістю.

Ціллю «монументального» в «єгипетському» каноні було сформувати якості божественного, значимого, досконалого, піднесено великого через художній образ фараона. Конкретна націленість зображення формує матеріальну підпорядкованість найдобротнішому матеріальному, монументальному контексту — каменю. Прагненням знаті Нового царства Давнього Єгипту (XIV–XIV ст. до н. е.) було залишитися в пам'яті більш схожими на свої реальні втілення. Це привело до удосконалення технології, до станково-скульптурної подібності. Скульптура Амарни відтворює ранні форми індивідуальності. Це не просто застигла портретність як фіксація для вічності, а якість іншого порядку, відхід від запрограмованості, ілюзія природної живої форми, відтворення характерних ліній та форм, пластичної гармонії як самостійної художньої цінності (скульптурні портрети Нефертіті та Ехнатона).

За доби античності живопис також виступає в синтезі з архітектурою та скульптурою, але слугує в більшій мірі світським цілям, аніж культовим. На відміну від давньоєгипетських, античні пам'ятники створювалися для того, щоби милувати око, а не нагадувати про потойбічне життя. Превалюють монументально-декоративні форми живопису, зразки якого вже з VII ст. до н. е. прикрашали храми, житло, гробниці. Наприклад, фрески та мозаїки острова Крит, Коринфа, Олімпії, Афін. Архаїчні майстри зверталися в основному до міфологічних сюжетів або до тем, пов'язаних із меморіальними задачами. Так, відомо, що «...Мандрокл з острова Самос, який збудував через Босфор міст для персидського царя Дарія, замовив картину, присвячену переходу по цьому мосту персидського війська» [16, с. 86].

Ранній силуетно-площинний грецький живопис (ймовірно, темперно-енкаустичний) переважно відтворював кольорові плями без відтінків, мав рисунковий вигляд. У другій половині V ст. до н. е. в розвитку грецького живопису відбуваються докорінні зміни. Живопис із контур-

ного, силуетно-площинного перетворюється на перспективний, оптичний. Це відбулося завдяки відкриттям: Агатарха з Самоса, який використав математичну перспективу в живописі; Аполлодора з Афін, який дійшов світлотіні з градаціями відтінків [17, с. 578]. Так відбувся перехід до живописно-колористичної майстерності живопису з лінійною та повітряною перспективами, із світлотіньовим моделюванням та кольоровою плямою з напівтонами та відтінками. Так зароджується відчуття виразності кольору, збільшення його життєвої конкретики, посилюється звучність та кольорова насиченість фарб, а головне, формуються суто живописно-ритмічні композиційні зв'язки кольорових поверхонь (наприклад, пінака з Пітси, що створена на дерев'яній дошці у 540–530 pp. до н. е.). Упродовж V ст. до н. е. вдосконалюється реалістична трактовка зображення фігури людини в ракурсах, складних динамічних рухах, передачі емоцій. Відпрацьовується відтворення глибини простору.

Літературні джерела фіксують наявність великого розмаїття праформ живопису в античну добу, котрі можна умовно віднести до різних, як станкових, так і монументальних та декоративних джерел. Це й багатоваріантні за розміром зображення у вигляді розписів храмів, житлових та громадських будівель, склепів, надгробків, що стали прикладами творінь монументального мистецтва. Це й ранні приклади станкового потоку живопису — великі картини на дошках (*grandes tabulas*) або на полотні, які переносилися й установлювалися в різних місцях. Це й маленькі різноформатні твори на керамічних дошках-табличках (пінаки), які також вирішували самостійну, автономну від архітектури, задачу. «Вважають, що маленькі картини були написані енкаустикою, а великі — темперою» [17, с. 578].

Зі звільненням живопису від підпорядкування архітектурі й декору пов'язують зародження станкового живопису як автономної самодостатньої форми. Отже, предметний контекст станкового напрямку проявляє себе саме в античний період. Уже в класичний період Стародавньої Греції існували пінакотеки (*від грец.* — картина + сховище) — сховища для творів живопису, в яких зберігалися творіння відомих художників: Аполлодора, Зевкіса, Полігнота, Паррасія та ін. Пінаки мали вотивний характер, і «хоча дослідники античного живопису вважають пінаки першими зразками станкового живопису, нам думається, що вони, подібно метопам, виконані в загальному для епохи декоративно-монументальному стилі» [16, с. 85].

«Виникнення станкового живопису традиція пов'язує з діяльністю грецького художника

другої половини V століття до н. е. афінянина Аполлодора, який, за висловом Плінія, «відкрив двері живопису, в які увійшли великі майстри світлотіні та оптичної ілюзії Зевксіс та Паррасій» [7, с. 5]. Аполлодор, на відміну від своїх попередників Полігнота та Мікона, створював роботи не на архітектурних формах, а тільки на дерев'яних дошках. За свідченнями давніх авторів, сучасники називали Аполлодора «скіаграфом» (тінюписцем), що дозволяє бачити в ньому не тільки фундатора станкової картини. Можна стверджувати, що саме з його творчістю пов'язується започаткування світлотіньового моделювання.

«Найбільш давні витвори станкової форми живопису, що збереглися до наших днів, — це поховальні портрети з Фаюма (I–II ст. н. е.). Виконані на дереві чи грубому полотні в техніці енкаустики, вони проявляють високий рівень майстерності елліністичного мистецтва», — пише Ю. Гренберг [7, с. 35]. Являючи собою предметну форму станкового характеру, втілюючи меморіальну функцію, зразки фаюмського портрету проявляють як станкові якості розвинутого реалістичного спрямування, так і умовно стилізовані форми монументальності. Можна говорити і про декоративність конкретних прикладів портретів із Фаюма, якщо враховувати продуману стилістику робіт, вишуканість загального ансамблю поховання.

Важливим свідченням раннього розвитку станкових форм живопису є зображення художника-енкауста, яке відносять до I ст. н. е. створення і яке було знайдено при розкопках некрополя Пантікапея. Художника зображено з каутеріоном (загострена металева паличка) в руках у процесі роботи біля мольберта. Перед майстром на колоні-підставці — ящик із фарбами, далі — мольберт із підрамником. Ретельно передано інтер'єр майстерні з портретами на стінах (вставлені в рамки погруддя в плащах). «Найважливішим є те, що всі автори до цих портретів вживають однакову термінологію: енкаустичні картини на дерев'яних дошках, написані на станку» [цит. за: 11, с. 398].

В античну епоху активізується спрямованість на повноцінне відтворення існуючого життя таким, яким його бачить людина. На збережених творах із Помпеї, Геркуланума, Пестума, Північного Причорномор'я головним об'єктом зображення ставала людина, що живе реальним життям, що перемагає супротивника в спортивному змаганні або на полі брані; людина, що відчуває радість і щастя, біль і скорботу. Нарівні з міфологічними сюжетами створювалися побутові та історичні сцени, вже тоді починає розвиватися портретний живопис, заявляє про себе натюрморт, з'являються елементи пейзажу і живописних зо-

бражень тварин. Звісна річ, антична епоха тяжіла до монументалізму, але зацікавлювалася і станковими якісними відчуттями: особистісними, камерними, імітаційними, соціально-побутовими.

Осмилення проблеми монументальності як творчого завдання зароджується в системі середньовічного християнського світогляду. Середньовічний живопис вирізнявся експресією звучних, в основному локальних кольорів, виразністю контурів. Фон фресок та мозаїк був умовним або золотим, він утілював еманцію божественної ідеї. Визначну роль відігравав символічний зміст кольору. «Візантійська мозаїка з її абстрактним золотим або синім фоном і площинними силуетами фігур не пробиває площинність ілюзорним простором, а її стверджує; середньовічна мініатюра представляє собою дещо середнє між станковою картиною та орнаментальним прикрашенням...» [4, с. 15].

Відлуння сяйва та величі візантійської культури знайшло відображення в іконописі, фресках та мозаїках перших храмів Київської Русі. Храми-монументи Софійського та Печерського комплексів Києва, як і інші християнські храми, що побудовані на пам'ять подій історії, покликані увічнити її в конкретно-матеріальному і умовно-монументальному планах.

Родовою формою художньої творчості станкове мистецтво стало за часів італійського Відродження. Цей процес обумовлюється потребою формування нових типів творінь, розрахованих на безпосереднє, особистісне, інтимне споглядання в нових громадських та домашніх інтер'єрах, колекціях, а пізніше в музеях.

Саме станкове мистецтво виступає важливим фактором розквіту художньої культури в епоху Відродження, коли загальна тенденція розвитку мистецтва Нової доби пов'язана з руйнуванням середньовічного (готичного) синтезу мистецтв на основі архітектури. Синтез в епоху Відродження в Італії відбувається «не на основі соборної архітектури — мистецтва суцільно об'єктивного, суспільного, зверненого до колективу — а на основі живопису, мистецтва ілюзорного...» «Фреска наділяється якостями картинного образу з орієнтацією на індивідуальне сприйняття, хоча й у межах “абсолютного” горизонту, що охоплює весь світ» [18]. У живописі Кватроченто ранні форми такого синтезу проявлені у творчості Джотто і Мазаччо. Особливе значення з точки зору формування синтезу монументального та станкового належить фресці «Трійця», створеній Мазаччо на стіні церкви Санта Марія Новелла у Флоренції (бл. 1428). Ця фреска визначається своєю автономністю по відношенню до реальної архітектури, загально-сим-

волічною, візуальною цілісністю, завершеністю живописного образу, що подається самостійним світом зі своєю (зображеною) архітектурою, глибинним тривимірним простором та об'ємними формами в ньому. Монументально-героїчний пафос творіння Мазаччо втілюється з використанням засобів достатньо відчутного ілюзорного ефекту станкового характеру.

У мистецтві старих майстрів спостерігається перенесення «принципів» картини на терени монументального живопису, що зумовлює висновки як про умовність такого розділення для певної епохи, так і про спорідненість засад живописної побудови в межах одного матеріалу (олійних фарб) [8]. При співставленні станкового живопису та стінопису в межах однієї техніки спостерігається подібність загальних основ, де узагальнюючими показниками виступають засади саме монументалізму.

Окремі майстри, особливо раннього Відродження, могли працювати в межах типових засобів та методів як над стінописом, так і над картиною. За умов відповідності тематики роботи принципам монументалізму, перехід від картини до стінопису був природним та безпосереднім (особливо у XVI ст.). Великі майстри станкового живопису Боттічеллі, Леонардо да Вінчі, Рафаель, Мікеланджело легко пристосовуються до масштабів стіни. «Але це є характерним тільки при порівнянні творів, виконаних у техніці олійного живопису. Для фрескового, або темперного живопису в співставленні з олійним різниця технічних прийомів, колористичного та фактурного устрою є очевидною», — зазначають дослідники технології олійного живопису [7].

«Народившись як особлива художня задача, станковий живопис, і це, природно, не могло не вплинути на стінопис <...> причому цей вплив мав подвійний ефект <...> Особливості цієї народженої та починаючої оформлятися станкової картини вносились механічно в стінопис, перетворюючи її на подобу картин, які були наче розвішані на стіні та розраховані на “картинне” сприйняття» [18, с. 8]. З іншого боку, саме в період Відродження в середині самого монументального живопису виникають окремі різновиди, такі як настінне панно, розпис люнети, плафон, зі своїми, притаманними їм композиційно-декоративними закономірностями. «І якщо в епоху Відродження формується особливий тип художника-станковця, розписи якого виглядають як збільшені картини, то ця ж епоха дає і художників-монументалістів, таких як, наприклад, Пьєро делла Франческа або Андреа дель Кастаньо, котрі й у невеликих картинах зберігали дихання стінопису» [18, с. 9].

В епоху Відродження починається той процес поділення на окремі його види, який потім, у XVII ст. і в першу чергу в мистецтві Голландії, завершується зародженням різних жанрів живопису, таких як портрет, пейзаж, натюрморт, побутова картина, картина історична. Це ділення, розвинене та догматично закріплене у XVIII ст., продовжує існувати протягом усього XIX ст. та в певній мірі не втрачає свого значення і в наші часи.

Виділення терміна та поняття «монументальне мистецтво» відбувається на зламі XIX–XX ст. Це було пов'язано з оформленням концепції синтезу, яка сформувалася в епоху модерну. Тенденції до скорочення загального значення ідеологічного, змістовного наповнення монументального мистецтва в духовному укладі людини, на противагу до посилення декоративних функцій, чітко простежуються протягом XVIII–XIX ст. У новітній час монументальне мистецтво часто слугувало панівній ідеології. Монументам деспотичних режимів характерна ідейно-стильова подібність: культ грубої фізичної сили, проголошення національної виключності «вищої раси» та презирство до всіх інших; культ кількісно-вагової маси здоровезних розмірів; приголомшуюча розкіш споруд. Такими були творіння фашистської Італії, нацистської Німеччини, франкістської Іспанії, самурайської Японії, сталінського Радянського Союзу. Але були і приклади «революційного» розвитку монументального мистецтва після революцій у Росії (1917) та Мексиці (1910–1917).

У художній культурі XIX ст. станкові форми посіли центральне місце. Тенденції цього означилися ще раніше. Починаючи приблизно з XVII ст., образотворче мистецтво розвивалося переважно як станкове, в значній мірі впливаючи на інші різновиди художньої діяльності, а деколи й навпаки, отримуючи «підтримку» від них.

Протягом усієї історії живопису коригуючими для його розвитку були постійні зміни поглядів на саме мистецтво, на його місце в суспільному житті, на проблему взаємозв'язків між мистецтвом та дійсністю. Між тим естетичний контекст у живописі напряму залежить від матеріалів, функція яких значно ширша, ніж про це говорять. Теоретично технічна база освітлює розвиток історії мистецтва, але відбувається й зворотне — технічна сторона різновидів мистецтва пояснюється художнім напрямом різних стилів та історичних періодів. Тенденції розмежування станкових та монументальних принципів ускладнюються незавершеним процесом виділення живопису та графіки в самостійні види, який було завершено тільки у XX ст.

О. Габричевський (збірка робіт «Морфологія мистецтва») визначає наступні «первинні

якісні енергії», або показники, притаманні різним мистецтвам:

- для мистецтв просторових — простір, маса, поверхня, світло, колір, пластика, лінія, мазок;
- для мистецтв часових — час, звук, слово, жест тощо.

Перелік цих показників як для часових, так і для просторових мистецтв не є класифікацією, побудованою за єдиною ознакою, тому її не вважають остаточною. Дослідник позиціонує себе прихильником морфології мистецьких форм як онтологічного підґрунтя для художнього продукту, припускає виникнення нових мистецтв, у яких уже означені «елементи», а можливо, й нові та «інакші» проявлять себе в нових сполуках та взаємодіях.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Дослідження основних моментів історичного контексту проявлень родових чинників показало складність визначення самого «предмету» родових дефініцій. Отже, впродовж історії розвитку образотворчого мистецтва станкові та монументальні дефініції зі статусу означень форми перейшли в статус ознак та принципів, оформилися як тема в мистецтві, набули рис специфічної міри художнього узагальнення, проявили різні форми взаємозалежності та синтезу. Цей процес набуття та оновлення характеристик теренів станкового і монументального має потенції продовжуватись, допоки існуватиме образотворче мистецтво.

Подальші розвідки з цієї теми мають більш розширити та конкретизувати взаємообумовленість розвитку станкових та монументальних характеристик у мистецтві живопису на прикладі аналізу конкретних творів.

Особливої уваги потребує спадок вітчизняного мистецтва, де тема сполучання станкового та монументального є дуже органічною. Притім і становлення, і витоки образотворчості ґрунтуються на іконописній традиції Київської Русі, де синтетичним є проявлення всезагального та особистісного звучання; і «ренесанс» українського малярства початку ХХ століття, реалізований у творчості бойчукістів, ґрунтувався на переосмисленні загальної «монументальної теми» в житті народу й, відповідно, на теренах мистецтва. Ретельного дослідження в контексті взаємовідношень станкового та монументального потребує весь славетний шлях розвитку вітчизняного мистецтва, зокрема живопису.

Література:

1. Базен Ж. История истории искусства [Текст] : от Вазари до наших дней / Жермен Базен ; перевод с фр. К. А. Чекалова ; общ. ред. и послесл. Ц. Г. Арзаканяна. — М. : Прогресс : Культура, 1994. — 528 с. — ISBN 5-01-002998-7.
2. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств [Текст] / Г. Вельфлин ; вступ. ст. Р. Пельше. — М. ; Л. : Академия, 1930. — 290 с.
3. Винкельман И. И. История искусства древности [Текст] / Иоганн Иоахим Винкельман ; изд. подготовил И. Е. Бабанов. — СПб. : Алетей : Государственный Эрмитаж, 2000. — 800 с. — ISBN 5-89329-260-X.
4. Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства [Текст] / Б. Р. Виппер. — М. : Изобразительное искусство, 1985. — 288 с.
5. Габричевский А. Г. Морфология искусства [Текст] / А. Г. Габричевский ; сост. и примеч. Ф. О. Стукалова-Погодина ; общ. ред. А. М. Кантора. — М. : Аграф, 2002. — 864 с. — ISBN 5-7784-0167-1.
6. Гильдебранд А. Проблема формы в изобразительном искусстве и собрание статей. О Гансе фон Маре [Текст] / А. Гильдебранд ; предисл. А. В. Васнецова. — М. : Изд-во МПИ, 1991. — 161 с. — ISBN 5704300715.
7. Гренберг Ю. И. Технология станковой живописи. История и исследование [Текст] : монография / Ю. И. Гренберг. — Москва : Изобразительное искусство, 1982. — 320 с. : ил.
8. Гренберг Ю. И. Секреты живописи старых мастеров [Текст] / Ю. И. Гренберг, Л. Е. Фейнберг. — М. : Изобразительное искусство, 1989. — 322 с.
9. Зеленов Л. А. Методологические проблемы эстетики [Текст] : учебный материал по спецкурсу / Л. А. Зеленов. — М. : Высшая школа, 1982. — 176 с.
10. Зись А. Я. Виды искусства [Текст] / А. Я. Зись. — М. : Знание, 1979. — 25 с.
11. Історія українського мистецтва [Текст] : у 5 т. / НАН України. ІМФЕ ім. М. Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. — К. : ІМФЕ, 2008. — Т. 1. Мистецтво первісної доби та стародавнього світу / ред. Р. Михайлова, Р. Забашта. — 710 с. : іл.
12. Каган М. С. Эстетика как философская наука [Текст] / М. С. Каган. — СПб. : ТОО ТК «Петрополис», 1997. — 544 с.
13. Калинин Е. С. Композиционная техника в станковой живописи [Текст] : учеб.-метод. пособие / Е. С. Калинин. — Петрозаводск : Скандинавия, 1998. — 564 с.
14. Кантор А. М. Предмет и среда в живописи [Текст] / А. М. Кантор. — М. : Искусство, 1981. — 230 с.
15. Киплик Д. И. Техника живописи [Текст] / Д. И. Киплик. — М. : Искусство, 1950. — 595 с.
16. Колпинский Ю. Д. Великое наследие античной Эллады и его значение для современности [Текст] / Ю. Д. Колпинский. — М. : Изобразительное искусство, 1988. — 381 с. : ил.
17. Плиний Старший. Естествознание. Об искусстве [Текст] / Плиний Старший ; сост. и подг. Т. А. Таронян. — М. : Ладомир, 1994. — 941 с. : ил. — ISBN 5-86218-131-8.
18. Сви́дерская М. И. Пространственные искусства в западноевропейской художественной культуре XIII–XIX веков [Текст] / М. И. Сви́дерская. — М. : Галарт, 2010. — 928 с. : ил.
19. Тарабукин Н. Опыт теории живописи [Текст] / Н. Тарабукин. — М. : Всероссийский пролеткульт, 1923. — 25 с.

20. Фаворский В. А. Литературно-теоретическое наследие [Текст] / В. А. Фаворский. — М. : Советский художник, 1988. — 590 с.
21. Хализев В. Е. Родовая принадлежность произведения [Текст] / В. Е. Хализев // Введение в литературоведение. Литературное произведение : основные понятия и термины. — М. : Изд. Моск. универс., 1999. — С. 223–227.

References:

1. Bazen, Zh. (1994). *Istoriia istorii iskusstva : ot Vazari do nashikh dnei* [History of art history : From Vasari to our days]. K. A. Chekalov (trans). Tc. G. Arzakanian, ed. Moscow : Progress ; Kultura. (In Russian).
2. Volflin, G. (1930). *Osnovnye poniatia istorii iskusstv* [Basic concepts of art history]. Moscow & Leningrad : Akademiia. (In Russian).
3. Vinkelman, I. (2000). *Istoriia iskusstva drevnosti* [History of the art of antiquity]. I. E. Babanov (comp.). St. Petersburg : Aleteiia, Gosudarstvennyi Ermitazh. (In Russian).
4. Vipper, B. R. (1985). *Vvedenie v istoricheskoe izuchenie iskusstva* [An Introduction to the Historical Study of Art]. Moscow : Izobrazitelnoye iskusstvo. (In Russian).
5. Gabrichevskiy, A. G. (2002). *Morfologiya iskusstva* [Morphology of Art]. Moscow : Agraf. (In Russian).
6. Gildebrand, A. (1991). *Problema formy v izobrazitelnom iskusstve i sobranie statei* [The problem of form in the fine arts and collection of articles]. Moscow : Izd-vo MPI. (In Russian).
7. Grenberg, Yu. I. (1982). *Tekhnologiya stankovoy zhivopisi. Istoriya i issledovaniye* [Technology of easel painting. History and research] Moscow : Izobrazitelnoye iskusstvo. (In Russian).
8. Grenberg, Yu. I. & Feynberg, L. Ye. (1989). *Sekrety zhivopisi starykh masterov* [Secrets of Old Masters' Painting]. Moscow : Izobrazitelnoye iskusstvo. (In Russian).
9. Zelenov, L. A. (1982). *Metodologicheskie problemy estetiki* [Methodological problems of aesthetics]. Moscow : Vysshaia shkola. (In Russian).
10. Zis, A. Ia. (1979). *Vidy iskusstva* [Types of art]. Moscow : Znanie. (In Russian).
11. Mykhailova, R. & Zabashta, R. (Eds). (2008). *Istoriia ukrainskoho mystetstva* [History of the Ukrainian Art]. (In 5 vols, vol 1). Kyiv : IMFE. (In Ukrainian).
12. Kagan, M. S. (1997). *Estetika kak filosofskaya nauka* [Aesthetics as a Philosophical Science]. Sankt-Petersburg : TOO TK «Petropolis». (In Russian).
13. Kalinin, E. S. (1998). *Kompozitsionnaia tekhnika v stankovoi zhivopisi* [Compositional technique in easel painting]. Petrozavodsk : Skandinaviiia. (In Russian).
14. Kantor, A. M. (1981). *Predmet i sreda v zhivopisi* [The subject and environment in painting]. Moscow : Iskusstvo. (In Russian).
15. Kiplik, D. I. (1950). *Tekhnika zhivopisi* [Technique of Painting]. Moscow : Iskusstvo. (In Russian).
16. Kolpinskiy, Yu. D. (1988). *Velikoye nasledie antichnoy Ellady i yego znachenie dlya sovremennosti* [The great heritage of ancient Greece and its significance for the present]. Moscow : Izobrazitelnoye iskusstvo. (In Russian).
17. Pliniy Starshiy. (1994). *Estestvoznaniye. Ob iskusstve* [Natural science. On art]. T. A. Taronian (comp.). Moscow : Ladomir. (In Russian).
18. Sviderskaya, M. I. (2010). *Prostranstvennyye iskusstva v zapadnoevropeiskoi khudozhestvennoi kulture XIII–XIX vekov* [Spatial arts in Western European art culture of the XIII–XIX centuries]. Moscow : Galart. (In Russian).
19. Tarabukin, N. (1923). *Opyt teorii zhivopisi* [Experience of the theory of painting]. Moscow : Vserossiiskii proletkult. (In Russian).
20. Favorskiy, V. A. (1988). *Literaturno-teoreticheskoye nasledie* [Literary and theoretical heritage]. Moscow : Sovetskii khudozhnik. (In Russian).
21. Khalizev, V. E. (1999). Rodovaya prinadlezhnost proizvedeniya [Family affiliation of the work]. In *Vvedenie v literaturovedeniye. Literaturnoye proizvedeniye : osnovnye poniatia i terminy*, (pp. 223–227). Moscow : Izd. Mosk. univers. (In Russian).